

Irrigatsiya va melioratsiya terminlarining o‘zbek tilining izohli lug‘ atlaridagi talqini

Axmedova Maxliyo Toshtemirovna

Shahrisabz davlat pedogogika instituti tayanch doktoranti
e-mail: maxliyo.axmedova1985@mail.ru

Annotatsiya. Monosemiya va polisemiya tilshunoslikda eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardandir. Xalqimiz hayotida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, avvalo, leksikada namoyon bo‘lgadi. Yangi kirib kelayotgan tushunchalarni nomlash, ularni ifodalash uchun so‘z tanlash ham shu kabi o‘zgarishlar qatoriga kiradi. Mutaxassislar polisemiya hodisasini tildagi so‘z ko‘payib ketishiga qarshi til ijtimoiyligining tabiiy javobi sifatida qabul qiladilar. Polisemiya, odatda, bir leksemaning semantik tarkibidagi ma‘nolar orasida mazmuniy bog‘lanish mavjudligiga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: Irrigatsiya, melioratsiya, terminlar tarixi, izohli lug‘ atlar, etimologik tahlil, o‘z qatlam, o‘zlashma qatlam.

1 Kirish

Metaforik usulda ma‘no ko‘chishi birinchi va ikkinchi holatda namoyon bo‘ladi. Qayd etish lozimki, terminlarda kuzatiladigan ko‘chimlarni aniqlash jarayoni umumtil va maxsus leksika orasidagi chegaralarni payqash murakkabligi nuqtayi nazaridan qiyindir. Bunda “muayyan sohaga doir bilimlarning umuman dunyoni anglash jarayonidan tashqarida bo‘lolmasligi” [1:106-111] asosiy o‘rin tutadi. Shu sababli ham metafora usulida ma‘no ko‘chishi terminologiyada yetakchilik qiladi. Umuman, metafora umumtil leksiksaini maxsus leksikaga o‘tkazish jarayonida asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi. Metaforaning termin hosil qilish, maxsus nominativ tushunchani shakllantirishdagi o‘rni bilan bog‘liq asosli fikrlar V.N.Proxorova, A.Assal kabi olimlarning ishlarida uchraydi[2,3]. Ma‘lumki, metaforaning asosida ma‘nosi ko‘chirilayotgan so‘zlar ifodalovchi tushunchalar orasidagi o‘xshashlik yotadi. Bunda predmet, belgi, harakat kabilardagi o‘xshashlik shakli, rangi, insonga ta‘sir va boshqa xususiyatlarini qamrab olishi mumkin. Irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir polisemantik terminlarda uchraydigan metaforik ma‘no ko‘chish turlarini quyidagi misollar vositasida dalillash mumkin:

“**QURIMOQ 1** Ho‘l, namlikdan xoli bo‘lmoq, quruq holga kelmoq.

2 Suvi tugamoq (suv obyektlari haqida).

3 ayn. quruqshamoq.

4 Rivojlanish, ko‘karishdan to‘xtamoq.

5 Butunlay tugamoq, yo‘q bo‘lmoq; bitmoq” [4:20].

2 Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Qurimoq leksemasining izohli lug‘ atda keltirilgan birinchi, ikkinchi va to‘rtinchi ma‘nolari irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir. “Butunlay tugamoq, yo‘q bo‘lmoq; bitmoq” tushunchasini ifodalashda so‘z ma‘nosi metafora usulida ko‘chgan. Zero, so‘zning bosh ma‘nosida ham “namlikning yo‘qolishi”, ya‘ni mavjud narsaning yo‘q bo‘lishiga ishora mavjud. Suyuqlikning yo‘qolishi va kamayishini ifodalovchi mazkur so‘z ma‘no taraqqiyoti natijasida istalgan narsaning yo‘qolishi, kamayishini ifodalay boshlagan. Illyustrativ misol sifatida keltirilgan *Mushukka qanot bitsa, sichqon zoti quriydi* maqoli mazmunida ham buni kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, *qurib ketmoq, yostig‘ ini quritmoq* kabi iboralarda ham qurimoq so‘zining ma‘no taraqqiyoti namoyon bo‘lgan. Xuddi shuningdek, metafora usulida ma‘no ko‘chishi yuz bergan irrigatsiya va melioratsiya terminlari qatoriga *erimoq, qotish, qirov, quduq, qatra, qaqramoq, o‘pqn, o‘smoq,*

qatlam, o‘zan, yax, sho‘r, balchiq, bag‘ ir, bosim, botqoq kabilarni kiritish mumkin bo‘ladi. Masalan, erimoq so‘zining ma‘nolari izohli lug‘ atda quyidagicha berilgan:

1 Issiqlik ta‘siri natijasida qattiqligini yo‘qotmoq, suyuq holga o‘tmoq; yumshamoq.

2 *ko‘chma* Jismonan bo‘shashmoq.

3 Issiqlik yoki boshqa ta‘sir natijasida parchalanib yo‘q bo‘lmoq, boshqa jismga aylanmoq.

4 *ko‘chma* Parchalanib yo‘qqa aylanmoq; yo‘q bo‘lmoq.

5 *ko‘chma* Ruhan ilqlik, yoqimlilik hissi uyg‘ onmoq, xush yoqmoq; shunday holatga tushmoq.

6 Moyillik, mehr, himmat hissi uyg‘ onmoq; mehri tovlanmoq.

7 *ko‘chma s.t.* Xarid qilingan narsa, yangilik, muvaffaqiyat va sh.k. uchun ziyofat qilib bermoq; siylamoq, yuvmoq” [4:20].

Erimoq so‘zining birinchi va uchinchi ma‘nolari irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir terminologik ma‘no hisoblanadi. Qolgan barcha ma‘nolar “issiqlik ta‘sirida qattiqlikni yo‘qotmoq” ma‘nosining taraqqiyoti natijasidir. Chunki mehr tovlanishi, yoqtirish, saxiyligi tutish kabi ma‘nolarda ham qattiqlikning biroz yumshaganligiga o‘xshatishga asoslanish mavjud. Ta‘kidlash lozimki, tahlil qilingan har ikkala holat umumtil leksikasiga doir birlikning terminologik birlik sifatida ajratilishidir. Aslida, metafora terminologik leskikani boyituvchi muhim vositalardan biri bo‘lib namoyon bo‘ladi. Bunda narsa, harakat va belgilarning muayyan o‘xshashlik asosida inson ongida umumiylik hosil qilishi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

3 Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

“Hosila ma‘nolarning bosh ma‘no bilan munosabatiga ko‘ra tilshunoslikda polisemiyaning uch turi ajratiladi: radial, zanjirsimon, radial-zanjirsimon. Radial polisemiya barcha hosila ma‘nolar bosh ma‘no bilan bevosita bog‘ liq bo‘ladi” [5:62]. Metaforik ma‘no ko‘chishida polisemiyaning radial turi ko‘proq kuzatiladi. Yuqorida tahlil qilingan misollarda ham radial polisemiya mavjud. Zero, hosila ma‘nolarning hammasi bosh ma‘nolardan o‘sib chiqqan. Dunyoning o‘rganilishi, inson bilimining oshib borishi leksema ma‘nosidagi o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Leksema ma‘nosining kengayishi, torayishi, ko‘chishi ana shunday o‘zgarishlarni ifodalaydi.

Shu o‘rinda polisemantik so‘zning barcha ma‘nolari ham terminologik tizimga aloqador bo‘lmasligini, asosan, bosh ma‘no shunday maqsad uchun xizmat qilishini qayd etish lozim. Bu ilmiy uslubning aniqlikka tayanishi bilan ham bevosita bog‘ liq. Shu sababli irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir terminologik tizimni tashkil etuvchi polisemantik terminlar orasida sinekdoxa usulida ma‘no ko‘chishi kamroq uchraydi. Zero, butun orqali qismni yoki aksincha, qism orqali butunni nomlash ilmiy aniqlikka putur yetkazadi. Sinekdoxadan farqli o‘laroq, ma‘no ko‘chish turlaridan yana biri bo‘lgan metonimiya polisemantik irrigatsiya va melioratsiya terminlarida kuzatiladi. Metonimiya asosida so‘z ma‘nosining ko‘chishi predmetlar yoki hodisalar orasidagi aloqadorlikka asoslanadi. Bunday holatni irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir *dala* so‘zining ma‘no taraqqiyotida ham ko‘rishimiz mumkin.

“**DALA 1** Aholi yashaydigan joydan tashqarida bo‘lgan, ekin ekiladigan yer, ekinzorlar.

2 Shahardan tashqaridagi bog‘ , qo‘rg‘ on va yer-suvlar.

3 Umuman keng tabiiy sayhon yer, yovon.

4 Uydan (xonadan) tashqari joy, hovli, ko‘cha”[4:20].

Leksemaning ikkinchi va to‘rtinchi ma‘nolari uning bosh ma‘nosining aloqadorlik asosida ko‘chishi natijasidir. Zero, “shahardan tashqarida joylashgan bog‘ , qo‘rg‘ on va yer-suvlar” va “uydan tashqari joy, hovli, ko‘cha” ma‘nolari bosh ma‘noning “aholi yashaydigan joydan tashqarida bo‘lgan yer” ma‘nosiga aloqadorlik asosida bog‘ lanadi. Metonimiyaning nutqiy tejamdagi ahamiyati leksik ma‘no taraqqiyotidagi salmog‘ ini belgilab beradi. Shu sababli ko‘chimning bu turi terminologik tizim birliklarida ham ko‘p uchraydi. Irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir polisemantik terminlarda metonimiya hodisasi *loy* leksik birligining “loy bo‘lmoq”, “loy chaplamoq” kabi iboralar tarkibida ifodalaydigan ma‘nolarida ham namoyon bo‘ladi.

“Ifodalanmishning o‘zaro bog‘ liqligi, aloqadorligi asosida bir ifodalovchining boshqa ifodalovchi uchun ishlatilishi” [6:157] metonimiya sifatida qaralar ekan, bunda uning yangi ma‘no hosil qilish jarayoni barqarorligi lisonga ham, nutqqa ham aloqador bo‘lishi mumkin. Ya‘ni metonimiya natijasida hosil bo‘lgan ma‘no sof nutqiy hodisa bo‘lishi yoki lisoniylashgan tarzda namoyon bo‘ladi. Tahlil qilingan *dala* terminining izohli lug‘ atlarda qayd etilmagan sof nutqiy hodisa sifatida namoyon bo‘ladigan ma‘nosi mavjud. Dalada ekilgan ekinga nisbatan “bir dala” hisob so‘zli birikmasida shunday ma‘no yuzaga chiqadi. Bu vaqt o‘tishi bilan barqaror birikmaning hosil bo‘lishiga olib kelishi ham mumkin. Zero, matnlarda tez-tez birikma hosil qiluvchi birliklarning barqaror birikmalarga aylanishi tilshunoslikda me‘yoriy holat sanaladi.

4 Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Terminlarning ijtimoiylashuv natijasida polisemantik xususiyatga ega bo‘la borishi yoki aksincha, umumtil leksemasining muayyan sohada maxsuslashuvi leksik ma‘no taraqqiyoti natijasidir. Har ikkala holatda ham hosila ma‘nolar yuzaga chiqadi. Manbalarda hosil ma‘no tilning tejamkorlik yoki ortiqchalik tamoyili asosida paydo bo‘lishi qayd etiladi [5:62]. Tejamkorlik tamoyili orqali paydo bo‘lgan hosila ma‘no jamiyat hayotiga yangi kirib kelgan tushunchani tilda mavjud leksik birlik ma‘nosini maxsuslashtirishga asoslanadi. Bunda yangi so‘zning leksikaga kirishiga, so‘zlar sonining ortishiga ehtiyoj qolmaydi. Albatta, tilda mavjud leksemaning maxsuslashuvi ham muayyan qonuniyat asosida kechadi. Buni irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir *maydon* terminining fizika sohasida “biror fizik hodisa ro‘y beradigan yoki uning ta‘siri seziladigan fazo” [4:20] ma‘nosida maxsuslashuvida ko‘rishimiz mumkin. Umuman, terminlarning bir vaqtda bir nechta sohaga mansub bo‘lishi me‘yoriy holat sifatida qaraladi. Jumladan, hozirda *maydon* termini muayyan leksik-grammatik birliklarni umumlashtiruvchi tushuncha sifatida tilshunoslik sohasida ham maxsuslashgan. Ammo maydon leksemasining bosh ma‘nosi sifatida izohli lug‘ atlarning barcha nashrlarida “Hovli-joyga yaqin ochiq yer, sayhon bog‘ cha; tomorqa” [4:20] ma‘nosi keltirilgan bo‘lib, aynan shu ma‘no uning irrigatsiya va melioratsiya sohasiga oidligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, tejamkorlik tamoyili asosida yuzaga kelgan hosila ma‘nolarda hissiy bo‘yoq, emotsional-ekspressivlik kuzatilmaydi. Ta‘kidlanganidek, bunda umumtil leksikasiga doir birlik muayyan soha termini bo‘lib maxsuslashadi. Terminlikning talablaridan biri qo‘shimcha bo‘yoqlarning bo‘lmasligidir. Zero, “termin chegaralangan leksik qatlamga mansub lug‘ aviy birlik sifatida terminologik tadqiqotlarning asosiy obyekt, terminologik lug‘ atlar yaratishning muhim manbai hisoblanadi. Terminlar ilmiy va amaliy muomalaga ongli ravishda olib kiriladi” [7:28].

Ortiqchalik tamoyili asosida paydo bo‘ladigan hosila ma‘no mavjud narsalarning qayta nomlanishidir. Bunda, albatta, emotsional-ekspressivlik, shaxsiy munosabat kabilar ifodalanadi. Muayyan sohaga doir terminlarning umumtil leksikasi sifatida ko‘chma ma‘noda qo‘llanishida shu kabi holat ko‘zga tashlanadi. Masalan, irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir *loyqa* leksemasining “noaniq, aralash-quralash”, “biror ishning yomon oqibati, oxiri, natijasi” kabi ma‘nolari yuzaga chiqishida salbiy munosabat yuzaga chiqadi. Vaholanki, uning “loy, tuproq va shu kabilar tushib bulg‘ angan”, “suvda yoki suyuqlikda suzib yurgan loy va sh.k. lar zarrasi va ularning suv havzalaridagi loysimon quyqasi, cho‘kindisi; balchiq” [4:20] kabi terminologik ma‘nolarda bunday salbiy munosabat ko‘zga tashlanmaydi.

5 Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir terminlar orasida polisemantik birliklarning salmoqli ekanligi sohaning xalq hayotiga yaqinligi bilan izohlanadi. Sohaga doir polisemantik terminlar ma‘nosi asosan metafora va metonimiya usullarida ko‘chganligi tahlillardan ma‘lum bo‘ldi. Irrigatsiya va melioratsiya sohasiga doir monosemantik terminlarning katta qismi o‘zlashma qatlamga yoki shu qatlam asosida hosil qilingan o‘z qatlam birliklariga mansub. Ammo ular ham

polisemantiklik uchun tayyorlanayotgan qatlam, deyishimiz mumkin. Tilning ijtimoiylik tabiati terminlarni ham polisemantik birliklarga aylantirishi meyoriy hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Лыкова Н.Н. Метафора в терминологии права (на материале старофранцузских источников) // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. №4(386). – С.106-111.
2. Прохорова В. Русская терминология (лексико-семантическое образование). – Москва: Филологический факультет, 1996. – 125 с.
3. Assal A. La metaphorisation terminologique // Terminologie et traduction. Vol. 2. 1994. – P.235-242.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 6 jildlik, 1-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – 894 b.
5. Ҳақимова М. Семасиология. – Тошкент: “Ҳамидов Н.Ҳ.” матбаа корхонаси, 2008. – 100 б.
6. Mengliyev V. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2018. – 200 b.
7. Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари. – Тошкент: ЎзМЭ, 2017. – 384 б.